

GENÇ MÜTEFEKKİRLER DERGİSİ
JOURNAL OF YOUNG INTELLECTUALS

e-ISSN: 2718-000X

Yıl/Year: 6, Cilt/Volume: 6, Sayı/Issue:3

Eylül/September-2025

İlk İslam Döneminde Sözlü Cihad (Şiir Bağlamında)

Verbal Jihad in the Early Islamic Period (In the Context of Poetry)

Abdulğafur SEYİDOĞLU

Doktora Öğrencisi, Şırnak Üniv. Lisansüstü
Eğitimi Enstitüsü Temel İslam Bilimleri
Doctoral Student, Şırnak University
Graduate School of Basic Islamic Sciences
Şırnak, Türkiye
seymuh@hotmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-4916-392X>

Yaşar ACAT

Prof. Dr. Şırnak Üniv. İlahiyat Fak. Temel
İslam Bilimleri
Prof. Dr. Şırnak University Faculty of
Theology Basic Islamic Sciences
Şırnak, TÜRKİYE
yasaracat@hotmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-0928-2716>

Atıf / Citation: Çerkezoglu, İslam- Sinanoğlu, Ahmed. “İlk İslam Döneminde Sözlü Cihad (Şiir Bağlamında)”. *Genç Mütefekkirlere Dergisi* 6/3 (Eylül/September), 882-902

<http://doi.org/10.5281/zenodo.17159519>

Yayın Bilgisi/Publication Information

Makale Türü/Article Type: Araştırma Makalesi

Geliş Tarihi/Date Received: 20.07.2025

Kabul Tarihi/Date Accepted: 19.09.2025

Sayfa Aralığı/ Page Range:882-902

İntihal: Bu makale, intihal.net yazılımınca taranmıştır. İntihal tespit edilmemiştir.

Plagiarism: This article has been scanned by intihal.net. No plagiarism detected.

Yayıncı / Published by: Nihat DEMİRKOL / TÜRKİYE

ÖZET

Cihad Allah yolunda yapılan çabadır. Bu çaba müslümanların mücadele ruhunu diri tutan yoldur. İman zaafı ise, Müslümanları zillet, parçalanma ve Allah düşmanlarının kontrolüne girme konusunda geldikleri noktaya getirmiş ve hatta bazılarının dinden ayrılmasına neden olmuştur. Kalplerdeki imanın dirilişi ise, İslam ümmetinin ilerlemesi ve hayatlarının yeniden canlanmasının temel başlangıç noktasıdır. Ümmetin gücünü yeniden kazanmak, özgürleşmek ve Allah'ın kendisi için seçtiği makamı, insanlık için yaratılmış en iyi ümmet ve insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için bu hak dinin öğretmenlerinin yerlerini almasıyla gerçekleşir. İman ve itikat kuvvetinin yanı sıra, Müslümanlar arasında birlik ve beraberlik gücünün de olması gerekir ki çabalar birleşsin. Sonra başka hiçbir şey etkili olmadığında silâhların kuvveti gelir ki, cihadın asıl tanımı budur. Dolayısıyla; cihad önce söz ve ilimle başlar, bu iki yöntem işe yaramaz ise silah ve kaba kuvvet devreye girerek fiili (yani fiziksel ve silah aracılığıyla yapılan) cihad başlamaktadır. İşte bu yoldan çıkarak Peygamber efendimizin kuran ve hadislerden sonra en etkili davet yöntemi olarak "kelime cihadı" kavramını geliştirerek, şiiirlerle cihad edilmesini emretmiştir.

Anahtar Kelimeler: İslam Edebiyatı, Cihad Kavramı, İslam ve Şiir, Şiirde İbadet, Sözlü Cihad, Sahabenin Şiirleri.

ABSTRACT

Jihad is an effort undertaken in the path of Allah. This effort is the path that keeps Muslims' fighting spirit alive. The weakness of faith, however, has brought Muslims to the point of humiliation, division, and falling under the control of Allah's enemies, even leading some to abandon the faith. The revival of faith in hearts is the fundamental starting point for the progress of the Islamic Ummah and the revitalization of their lives. This is achieved by the teachers of the true religion taking their places, regaining the strength of the Ummah, achieving liberation, and leading the rank chosen by Allah for it, the best Ummah created for humanity, and humanity from darkness into light. In addition to the strength of faith and belief, there must also be unity and solidarity among Muslims so that efforts can be united. Then, when nothing else is effective, the power of arms comes into play, which is the true definition of jihad. Therefore, jihad begins with words and knowledge. If these two methods fail, arms and brute force come into play, and actual jihad (i.e., physical and through arms) begins. Following this path, the Prophet Muhammad developed the concept of "jihad with words" as the most effective method of invitation after the Quran and hadith, commanding jihad through poetry.

Keywords: Islamic Literature, Concept of Jihad, Islam and Poetry, Worship in Poetry, Verbal Jihad, Poems of the Companions.

GİRİŞ

Cihad, Allah yolunda her türlü gayret ve mücadeleyi göstermektir. Bu mücadele sadece silah ile savaşmak anlamına gelmemektedir. Günümüz Müslümanların bir kısmı Cihad kavramını silah ile savaşmak olarak algılamakta olup, cihadın birçok şekli olduğunu unutmuş veya bilmemektedir. Oysaki cihad İslam davası yolunda gerek nefis gerek mal gerek lisan ve diğer vasıtalar ile elden gelen gayreti sarf etmektir. Bu makalenin amacı cihadın sadece silahla tek yapılmadığını ortaya koymak ve unutulmuş sözlü cihadın önemini hatırlatmaktır. Dolayısıyla cihad vazifesini yerine getirmenin birçok şekli ve yolu vardır.

Bir hadis-i şerifte Resulullah; Cihadı makbul bir hac olarak belirtmiştir:

عائشة رضي الله عنها لما قرأت كتاب الله بتدبير انتبهت لذلك؛ فقالت: يا رسول الله! نرى الجهاد أفضل العمل؛ أفلا نجاهد؟ قال: "لا، لكنّ (وفي رواية: لكنّ) أفضل الجهاد حجٌّ مبرورٌ"

Hadis-i şerifte Aişe (radiyallahu anha) Allah'ın kitabını tefekkürle okuduğunda dikkatini çeken bir durumu anlatıyor. Şöyle demiştir: *“Ey Allah'ın Resülü! Biz cihadı en üstün amellerden biri olarak görüyoruz, peki neden cihad etmiyoruz?”* Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ona şöyle cevap vermiştir: *“Hayır, fakat (diğer rivayette: sizler için) en üstün cihad, kabul olmuş bir hacc'dır.”*¹

Kur'ân-ı Kerimde ise yüce Mevla savaşarak cihad etmenin emri gelmeden önce, Mekke'de inen Furkân sûresinin 52. ayetinde şöyle buyurmaktadır: فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ

بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا *“Bu Kur'an'la onlara karşı bütün gücünle mücadeleyi sürdür.”*² Bu ayette

bulunan "به" ifadesi *“onunla”* anlamına gelmektedir ve “o” zamiri Kuran-ı Kerime atfedilmektedir.

Söz konusu ayeti tefsir eden Abdullah ibn-i Abbâs (ö. 68/687-88) şöyle buyurmaktadır: *“Onunla cihad et ifadesi Kuran ile anlamına gelir”* ki bu süre Mekke'de inen sûrelerden biri olduğundan, bu ifadede kesinlikle silah savaşının kastedilmediği ortadadır.

Buna dayanarak Cihad kavramı ilk olarak Müslümanlara sözlü cihad şeklinde emredilmiştir.

¹ Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail el-Buhârî, el-Câmi' u'ş-Sahîh, nşr. Muhammed Zühayr b. Nasr (b.y.: Dâru Tavki'n-Necât, 1422/2001), "Hac", 4 (No: 1520).

² el-Furkan 25/52.

Ayrıca Allah-u Teâla Tevbe sûresinin 20. ayeti kerimede cihad türünü ikiye ayırmıştır: "الذين يجاهدون بأموالهم و انفسهم" "Malı ve canı ile cihad edenler" ifadesi ise, cihadın her imkân ve duruma bağlı olarak farklılık gösterdiğini kanıtlamaktadır. Ayete göre birinci Cihad açık bir şekilde mal ile iken, mücadele etmek, ikinci cihad şahsen ve bedenen savaşmak olarak anlatılır.

Başka bir hadiste Peygamber efendimiz şöyle buyurmaktadır: *جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم*

*”İnkâr edenlere karşı mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad edin.”*³Bu

hadiste görüldüğü gibi cihad, mal ile cihad, can ile cihad ve dil ile cihad üçe ayrılmaktadır.

Peki dil ile cihad nasıl olur ve nasıl bir etkiye sahiptir?

Araştırmanın konusu olan dil ile cihad yani sözlü cihad, nasıl başladı, kim başlattı, İslam'da yeri nedir ve nasıl bir etkiye sahip olduğu konusu alan araştırmaların edebi ve sosyal alanını genişletmekle kalmaz, aynı zamanda günümüzde gözden kaçan bir cihad yöntemine ışık tutmaktadır.

1. 1.Sözlü Cihad

İlahi emirleri insanlara anlatmak, bu uğurda sıkıntıya katlanmak, yeri geldiğinde zalimin yüzüne zulmünü açıkça dile getirmekte cihad sayılmıştır. Öte yandan ilmen insanlara faydalı olmak ve güzelliği tavsiye etmek gibi davranışların tümü sözlü cihad türüne girmektedir.

Arap edebiyatında savaş şiirleri özel bir başlık altında ele alınmaktadır, örneğin: günümüz Filistin direnişi ile ilgili yüzlerce hatta binlerce kaside yazılmıştır ve yazılmaya devam etmektedir. Bu kasideler özellikle sömürgeciye karşı halkı ayaklandırmak, hamaset vermek ve cihad ile özleştirilen bu direnişte ölenin şehit, kalanın gazi olduğu konuları vurgulamaktadır.

³ Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, Thk: Şuayb Arnaûd, Âdil Mürşid (Beyrut: Muessesetu'r-Risâle, 1997), 19/272.

Söz konusu savaş şiirleri geleneği Arap edebiyatında cahiliye dönemindeki kabile savaşlarıyla başlamış, İslam dininin başlamasıyla bir cihad türü olarak varlığını sürdürmeye devam etmiştir. Öyle ki Cahiliye şairlerinden olan Lebid'(ö. 40 veya 41/660 veya 661) in şiirinden bir beyit İslam peygamberi Hz. Muhammed tarafından tasvip edilmiştir ki beyit hakkında şu sözleri söylemişti: *أصدقُ كلمةٍ قالها شاعر: "bir şairin söylediği en doğru sözdür"*.⁴ Zira beyitteki sözleri tamamen tevhit dini olan İslam öğretilerine uygundu:

وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلٌ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ

"Her nimet kaçınılmaz olarak yok olacaktır. Bilesiniz ki Allah'tan başka her şey batıldır (fani ve geçicidir)".⁵ Beyitte şairin vurguladığı konu, İslam dininin temel kavramı olan tevhidî yansıtmaktadır ki; şair Cahiliye döneminin putperestlik dinine mensup olmasına rağmen, "Allah'ın dışındaki her şey batıldır" tabirini kullanarak, dönemin müşriklerinin putlardan öte Allah'a iman ettiklerinin bir göstergesidir. Tabii inanç yöntemi farklı olması ayrı bir konudur ki; putperestlik inancı putların Allah'ın kızları olduğu ve Allah ile kul arasında aracı görevini yerine getirdikleri inanılmaktaydı.

Arap topluluğu her zaman şiire üstün bir değer verdiğinden, şairlerin sözleri topluluğun ve o topluluk kültürünün temel taşlarını oluşturmuştur. Dolayısıyla şairlerin övdüğü kişi övülür ve sevilirken, hicvettikleri kişi de gözden düşer ve değersizleşirdi. İşte bu noktadan yola çıkarak müşrikler Resulullah'ı toplum içinde küçük düşürmek adına kendisini hicvetmesi için müşrik şairlere komut verince, İslam şairlerini öne sürmek ve Allah ile Resulünü müşriklerin sözlü saldırılarından korumak adına dillerini sivrileştirip, belagatlerini konuşmalarını vacip olmuştur. İşte bu noktada sözlü cihad kavramı asıl anlamını kazanmış oldu.

Sözlü cihad öncelikle Allah ve Resulünü düşmanın hicivlerine karşı savunmak ve karşı tarafı hicvetmekle başlamış olsa da daha sonra cihada teşvik, müşrikleri zem ve Allah ile Resulünü methetmekle devam etti.

⁴ Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, 16/98.

⁵ Lebid b. Rebîa el-Âmirî, *Dîvân*, (Beyrut; Dâru Sâdir, ts.), 132.

Sözlü cihad; Allah yolunda cihad etme yöntemlerinin en yüce olanıdır ki; bir adam Resulullah'a “*en iyi cihad nedir?*” diye sorar. Resulullah şöyle cevap verir: “*zalim bir hükümdara karşı söylenen Hak sözdür.*”⁶

Söz konusu sözlü savaş mücadelesi İslam diniyle başlamış olduğu düşünülemez. Zira Hz. Muhammed'den önceki birçok peygamber saha veya silah savaşı yapmamıştır. Örneğin Hz. İbrahim, Hz. İsa, Hz. Lut, Hz. Nuh, Hz. Yahya ve Hz. Şuayb gibi birçok peygamber sözlü davet ve düşmanlarını sözlü hakikat beyanı ile karşılık vermiştir. Peki bu durumda söz konusu peygamberler cihad etmiş sayılmaz mı? Veya onlara mücahid demek mümkün mü?

Elbette değil. Her peygamber halkını zulme karşı savunmuş, Allah'ın emirlerini dile getirirken her türlü eziyete katlanmış ve hak ile hakikati dile getirmekten -ne pahasına olursa olsun- sakinmemiştir. Dolayısıyla peygamberler söz konusu sözlü savaşın öncüleri haline gelmişlerdir.

1.1. İlk İslam Döneminde Sözlü Cihad Kavramı

Allah ve Resülü savunmak anlamındaki (الذود عن الله و رسوله) kavramı; bir cihad türü olarak karşımıza çıkarken, İslam tarihinde bir nevi sözlü savaşçılar olduğunu ve bu savaşçıların en az meydan savaşları komutanları kadar önemli olduklarını göstermektedir.

İslam'ın ilk döneminde desteklenen bu cihad türü, Cahiliye döneminin kabile kavramından türemiştir ki; İslam öncesi dönemde her kabilenin şairi kendi kabilesini övmek ve diğer kabilelerden üstünlüğünü savunmak adına hamaset ve medih kasideleri dizmişlerdir ve İslam şairleri bu yoldan ilerleyerek kabile kavramı yerine ümmet kavramına öncelik vererek İslam'ı savunmuştur.

Cihadın sadece kılıçla olmadığına dair İslam âlimlerinin delil olarak kullandığı Tevbe süresinin 73. ayeti ise şöyledir: *يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ* “*Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et!*” Bu ayette Resulullah'a emredilen cihad sadece kâfirlere değil, münafıklara da karşı olması gerektiğini vurgular. Ancak İslam dininde savaş Müslümanlar arasında olmaz. Daha doğrusu İslam dinine girdiğini belirten ve şehadeti yerine getiren kimsenin kanı Müslümana haramdır. Münafıklar ise sadece görünürde müslüman olan kişilere verilen isimdir.

⁶Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, 17/228.

Hatta birçok savaşta Münafıklar Müslümanlarla omuz omuza kâfirlere karşı savaştığı da olmuştur. Dolayısıyla kâfirlere karşı yapılan silah savaşı münafıklara karşı olamazdı. O halde münafıklarla savaş, ancak hakka davet ve ikna yoluyla olur. Bu yüzden ilim öğrenip, öğretmek ve kullanmak konusunda birçok ayet ve hadis vârid olmuştur.

Müslümanlara farz kılınan cihad türlerinden biri dil ile yapılan cihattır. Dil ile cihad; İslam'a davet, dinin güzellikleri ve özelliklerini anlatmak, çağrısını insanlara iletmek, davet edilen milletlerin dili ile onlara eğitim ve bilgi ulaştırmak, ilim ve bilim mantığına dayanan kanıtlarla muhaliflerin görüşlerini çürütmek, karşıtlarına cevap vermek ve İslam'a karşı yapılan şüphe propagandalarını hükümsüz kılmakla olur. Dolayısıyla dil cihadı kalem cihadını da kapsamaktadır ki Arapların deyişiyle “*Kalem; iki dilden biridir.*” İşte burada Resulullah'ın hadis-i şerifinin önemi ortaya çıkmaktadır: *جاهدوا*

*المشركين بأموالكم وأنفسكم وألستكم “İnkâr edenlere karşı mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad edin.”*⁷

İbn-u'l-Kayyim'e (ö. 751/1350) göre: Resulullah'ın sünnetini ümmete ulaştırmak, düşmanların göğsüne okları saplamak kadar önemlidir. Zira savaşan birçok insan bulunabilir ancak tebliğ ve davet cihadı herkesin harcı değildir ki sadece Peygamberlerin varisi olan âlimlerin kalkışabileceği bir cihad türüdür.⁸

1.2. İslam Dininin Şiir ve Şairlere Yaklaşımı

Her ne kadar Kur'an'ı Kerim Şuara sûresinin *وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ * أَلَمْ تَرَأَهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهيمُونَ وَأَهُمْ يُلُوفُونَ مَا لَا يُفْعَلُونَ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ* "Şairlerin peşinden sapkınlar gider; görmedin mi, onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşıyorlar ve söylediklerini yapmıyorlar. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, Allah'ı çokça ananlar ve haksızlığa uğradıktan sonra galip gelenler başkadır. Zulmedenler ise hangi kötü akıbetle karşılaşacaklarını yakında öğreneceklerdir." âyetleriyle şairlerin birçoğu yalancı ve cehennem halkı olarak nitelenmiş olsa da aynı sûrede geçen “*Ancak iman eden, hayırlı amel işleyen, Allah'ı çokça zikreden ve zulme karşı galip olanlar istisna*” şeklindeki ifadelerle İslam şairlerinin arasında istisnalar oluşturulmuştur.

⁷Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, 19/272.

⁸İbnü'l-Kayyim, Ebû Abdillâh Muhammed b. Ebî Bekr, *Celâü'l-Efhâm fî Fadli's-Salâti ve 's-Selâmi 'alâ Hayri'l-Enâm*, tahkik: Zâid b. Ahmed en-Neşri (Dâru Âlemi'l-Fevâid, ts.), 491-492.

İslam'ın ilk dönem şairlerinin en ünlüleri; Hassân b. Sâbit (ö. 60/680), Ka'b b. Züheyr (ö. 24/645), el-Hansâ (ö. 24/645), Abdullah b. Ravâha (ö: 8/629) ve en-Nâbiğael-Ca'dî (ö. 65/685) gibi şairlerdir. Bu şairlerden bazıları Cahiliye döneminde ün kazanmış şairlerdir. Ancak İslam dinine girdikten sonra, Cahiliyede yazdıkları birçok şiir türünden vazgeçmiş ve dil ile kalemlerini İslam davasına adanmışlardır.

Resulullah'ın Ka'b b. Mâlik'in (ö. 50/670) rivayet ettiği hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur:

إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده، لكأنما تنضحونهم بالنبل *“Mümin hem kılıcı hem de dili ile cihad eder, canım elinde olana yemin ederim ki, onları oklarla vurur gibisiniz”*⁹ yani şiirleriniz ve sözlerinizle onları vuruyor gibisiniz.

2. Sözlü Cihad Şiirleri Örnekleri

Genel olarak cahiliye dönemindeki Arap topluluğunda doğan her birey; dilsel yönüyle bir şairin en az bir özelliğini taşımaktadır. Dolayısıyla bir bireyin duygu ve düşüncesini kasideyle yansıtması, toplum geleneğinde normal karşılanan bir olgudur.

Buna dayanarak "sözlü cihad" örneklerini ararken sadece meşhur şairler değil, aynı zamanda şiiriyle ünlenmeyen sahabeler' in şiirlerine de rastlayabilmekteyiz.

2.1. Mekke'deki Cihad Şiirleri

Sözlü savaş ilk olarak Mekke de başlamıştı ki, Mekke'de okunan İslam şiirleri genel olarak davet, iman, sabır, doğruluk ve işkenceye karşı duruş temalarıyla doluydu. Söz konusu şiirleri ünlü şairler değil de sahabenin nazmından ibaretti.

Özellikle müşriklerin zulmüne uğrayan sahabeler iman ve dirayetlerini vurgulayan kasideler dizerek müşriklerin azmini kırmış ve onları küçük düşürerek topluma İslam'ın beraberinde getirdiği ahlak ve zorluklara karşı sabretme gücünü yansıtmıştır.

Bu konularda şiir nazmeden sahabeler den Ammâr b. Yâsir (ö. 37/657), Hubeyb b. Adî (ö. 4/625), Abdullah b. Cahş (ö. 3/625), Ebu Ahmed b. Cahş (ö. 20/641) ...vb.

Hubeyb b. Adî müşrikler tarafından gördüğü eziyetten sonra, şu beyitleri seslenir:

فقد بضعوا لحمي وقد ضلّ مطعمي فذو العرش صبرني على ما أصابني

ولكن حذار حرّ نار ملقّع وما بي حذار الموت إني لميت

ولا جزعاً إني إلى الله مرجعي ولست بمبد للعدو تخشعاً

⁹ Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*,45/148.

ولست أبالي حين أقتل مسلماً

على أي حال كان في الله مصرعي

Ey arşın sahibi sabır bağıyla bana, etimi delik deşik edip tadımı kaçırdılar. Ben ölümden korkmam, her türlü öleceğim ancak yakıcı ateşten korkarım. Düşmana asla korku veya endişe gösterecek değilim zira dönüşüm Allah'adır. Müslüman olarak ölmekten sakınmam veya Allah yolunda nasıl olacaksa sonum.¹⁰

Ammâr b. Yâsir de aynı şekilde işkencelere karşı dinine sahip çıkışını şu beyitlerle aktardı:

عتيقاً وأخزى فأكها وأبا جهل	جزى الله خيراً عن بلال وصحبه
ولم يخذرا ما يخذر المرء ذو العقل	عشية هما من بلال بسوءة
شهدت بأن الله ربي على مهل	بتوحيده رب الأنام وقوله
لأشرك بالرحمن من خيفة القتل	فإن يقتلوني يقتلوني فلم أكن
وموسى وعيسى نجى ثم لا تبلي	فيارب إبراهيم والعبد يونس
ظن يهوى الغي من آل غالب	على غير بر كان منه ولا عدل لمن

Allah Bilal ve dostlarından razı olsun ne kadar da mükemmeldirler ve kahretsin Ebu Cehil ve o rezili. Bilâl'e kötülük etmeye kalkıştıklarında ki yaptıkları akıl sahibinin işi değil. Sırf Allah'ın rabbim olduğunu şahadet ederim deyip, tevhit etti diye. Öldürecekse beni öldürsünler amma ben ölüm korkusuyla Rahman'a ortak koşmam. Ey İbrahim'in, Yunus kulunun, Musa'nın ve İsa'nın rabbi kurtar beni bu beladan ve cezasını ver. Dalalet içinde olup zulmedenleri ve adalet gözetmeden zarar verenleri.¹¹

Sahabeler Mekke'de dile getirdikleri kasidelerle nefis ve düşmana karşı olan iman mücadelelerine vurgu yaptıklarından, söz konusu dönemde yazılan tüm şiirler fiziki cihadın sözlü ifadesinden ibaretti ve bu cihad sebebiyle birçok kişi Müslümanların gösterdikleri sabır ve metanete kayıtsız kalmayıp İslam'a girmiştir. O dönemde savaş ve silahlı mücadele olmadığından, bu cihad zamanın en büyük cihadıydı ta ki hicret gerçekleşene kadar.

¹⁰ İbnü'l-Esîr, İzzüddîn Ebû'l-Hasan Ali b. Muhammed b. Abdulkareem el-Cezrî, *Usdü'l-Gâbe fi Ma'rifeti's-Sahâbe* (Kahire: Cem'iyeti'l-Ma'ârif el-Mısriyye, ts), 2/105.

¹¹ Ebû Nuaym el-İsfahânî, *Hilyetü'l-evliyâ' ve tabakâtü'l-aşfiyâ* (Beirut: Daru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 1988), 1/148.

Kasidelerde vurgulanan konular ise şu şekilde sıralanabilir:

- Tevekkül
- Sabır
- Ahiret inancı
- Allah yolunda ölmenin üstünlüğü (şehitlik)
- Müşriklere beddua etmek
- Kardeşli ve dayanışma
- Tevhit
- Şirki reddetmek
- Peygamberlere iman
- Zulme karşı durmak ve ilahi adalete iman.

2.2. Medine'deki Cihad Şiirleri

Medine'de İslam dini için mücadele şekil değiştirmiş oldu. Savaş ve silahlı mücadeleye izin verilmişti fakat sözler ve şiire bu kadar değer veren Arap topluluğu için sözlü cihad mücadelesi elbette devam edecekti. İşte bu durumda alaylı şiir yazan sahabe ile söz ve şiirin ustaları sahaya çıkmalıydı.

Medine'deki en ünlü İslam şairleri Hassân b. Sâbit, Abdullah b. Ravâha, Kaab b. Züheyr ve en-Nâbiğa ec-Ca'dî en ünlü kasidelerini dizmeye hazırды.

Hassân b. Sâbitin en ünlü kasidelerinden birisi olan Hz. Muhammed'e yazdığı methiyesi, Arap edebiyatının satırlarına altın harflerle yazılmıştır ki o methiyede kullandığı dilsel ve retorik sanatlar şairin şiir konusundaki ustalığına ayna tutmuştur:

وَأَطِيبُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النَّسَاءُ

وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ

كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

خُلِقْتَ مُبْرَأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ

Senden daha güzelini hiçbir göz görmedi ve senden daha hoşunu hiçbir kadın doğurmadı. Her ayıptan (kusurdan) arınmış olarak doğdun, sanki dilediğin gibi yaratılmışsın.¹²

Hassân, Resulullah'ı methetmekle kalmadı elbette, müşriklerin peygambere yönelik yaptığı sözlü saldırılara karşı şiirleriyle zırh olmuş ve karşı saldırılar gerçekleştirmiştir. Hatta Resulullah'tan Hassanın bu sözlü savaşıyla ilgili söylediği birkaç hadis-i şerifi mevcuttur. Örneğin:

وعن البراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان: "اهجهم - أو هاجهم - وجبريل معك

"Onlara hicvet ya da onlara saldır. Cebrâil seninle beraberdir."¹³ Bu hadiste Resulullah Hassân'a müşriklerin hicivlerine karşı koyması için cesaretlendirmekle yetinmeyip, meleklerin şahı olan Hz. Cebrail'in ona destek olduğunu ifade etmektedir. Bu olayda Hassân 31 beyitten oluşan ünlü bir cevap kasidesi dizer ve bu kaside cihadın en değerli mertebelerinden biri olan "Allah ve Resulünü savunmak" vecibesini yerine getirir.

هُمُ الْأَنْصَارُ غُرَضُهَا الْإِقَاءُ	وَقَالَ اللَّهُ قَدْ يَسَّرْتُ جُنْدًا
وَنَضْرِبُ حِينَ تَخْتَلِطُ الدِّمَاءُ	فَنُحْكِمُ بِالْقَوَائِي مَنْ هَجَانَا
يَقُولُ الْحَقُّ إِنَّ نَفْعَ الْبِلَاءِ	وَقَالَ اللَّهُ قَدْ أَرْسَلْتُ عَبْدًا
فَقُلْتُمْ مَا نُجِيبُ وَمَا نَشَاءُ	شَهِدْتُ بِهِ وَقَوْمِي صَدَّقُوهُ
وَرُوحَ الْقُدْسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ	وَجِبْرِيلُ أَمِينُ اللَّهِ فِينَا
فَأَنْتَ مُجَوِّفٌ نَحْبَ هَوَاءِ	أَلَا أُبَلِّغُ أَبَا سُفْيَانَ عَنِّي
وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَلِكَ الْجَزَاءُ	هَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَأَجَبْتُ عَنْهُ
فَشَرُّكُمْ لِحَيْرِكُمَْا الْفِدَاءُ	أَهْمَجُوهُ وَلَسْتُ لَهُ بِكُفَاءِ
أَمِينُ اللَّهِ شِيمَتُهُ الْوَفَاءُ	هَجَوْتَ مُبَارَكًا بَرًّا حَنِيفًا
وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءُ	فَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُمْ

¹² Hassân b. Sâbit, *Divân*, Abdâ Muhennâ (Beyrut: Daru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 1994), 21.

¹³ Ahmed b. Hanbel, *el-Müsned*, 30/623.

فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعَرْضِي
لِعَرَضٍ مُّحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَاءِ
فَإِمَّا تَنْتَقِنَنَّ بَنُو لُؤَيٍّ
جَازِمَةً إِنَّ قَتْلَهُمْ شِفَاءُ
أَوْلِيكَ مَعَشَرَ نَصَرُوا عَلَيْنَا
فَفِي أَظْفَارِنَا مِنْهُمْ دِمَاءُ
وَحَلْفُ الْحَرِثِ ابْنِ أَبِي ضِرَارٍ
وَحَلْفُ قُرَيْظَةَ مِنَّا بُرَاءُ
لِسَانِي صَارِمٌ لَا عَيْبَ فِيهِ
وَبَحْرِي لَا تُكْذِرُهُ الدِّلَاءُ

Allah “öyle bir ordu hazırladım ki, Ensar'dır onlar savaşmaktır işleri” diye buyurur. Her bir günümüzde bize düşen hazırlanıp, savaşmak, küfür veya hicvetmek düşer. Kafiyelerle hükmederiz bizi hicvedene, kanlar karışınca ise vururuz. Allah “bir kul gönderdim, hakkı söyler imtihan fayda ederse” diye buyurdu. Ona şahitlik ettim ve halkım ona inandı, siz ise “ne kabul eder ne de isteriz” dediniz. Cibril ise Allah'ın emini ve ruhu'l-kudüs ona eşit yoktur. Ebu Süfyân'a benden bildir ki “sen boş ve hava dolusun” diye. Muhammed'i hicvettin, ben onun yerine cevap verdim ve bunun karşılığı Allahtan gelir. Sen mübarek, rıza sahibi ve Hanif birini hicvettin ki o Allah'ın emini ve vefa sahibidir. Ve bilin ki sizden her kim Allah resulünü hicveder, metheder veya desteklerse fark etmez. Babam, babası ve ırzım Muhammed'in ırzına size karşı kalkandır... Vs.¹⁴

Bu kasidede ne bir hakaret ne de herhangi bir edepsiz söz içermez ancak rakiplerine ağır bir edebi tokat şeklindedir ve bu İslam dininin ahlak yapısına bağlılığını gösterir. Ayrıca şairin kullandığı ifade ve nitelendirme tarzı tamamen dini inancının yansımasıdır. Kasidenin dili ise sosyal, psikolojik ve ruhani üstünlüğü vurgulamaktadır. Karşı cephenin herhangi bir değere sahip olmaması ve söylenen hicivden Resulullah'ın etkilenmesi söz konusu olmadığını, zira Resulullah'ın değerinin kendisine yöneltilen ifadelerle tartılamayacağını dile getirmektedir.

İslam tarihinin en ünlü cihada davet şiirlerinden birisi olan Mekke fethine ön ayak olan kasidedir. Bu kasidenin şairi Amr el-Huza'i, Hudeybiye antlaşmasından sonra Resulullah'ın himayesi altına giren Ben-i Huza'a kabilesine mensup olan Müslüman bir şairdir. Bekr kabilesi ise aynı antlaşma gereği Kureyş müşriklerinin himayesi altına

¹⁴ Hassân b. Sâbit, *Divân*, 20-21.

girmiştir. Bir süre sonra Müşrikler Bekr kabilesine silah vererek Huza'a kabilesine saldırmaları emreder.

Söz konusu saldırıda çok sayıda Huza'a kabilesi mensubu şehit düşer. Bunun üzerine şair Medine'ye doğru yola çıkarak, Mescide girip sahabeleri ile oturan Resulullah'a -destek vermesi amacıyla- kasidesini okur ve bu kaside Mekke fethinin ilk ateşini yakan fitil olur.

ياربِ إِنِّي نَاشِدُ مُحَمَّدًا	حَلَفَ أَبِيهِ وَ أَبِيْنَا الْأَتْلَدَا
إِنَّ قَرِيْشًا أَخْلَفْتِكَ الْمَوْعِدَا	وَ نَقَضُوا مِيثَاقَكَ الْمَوْكِدَا
وَ جَعَلُوا لِي فِي كِدَاءٍ رَصِدَا	فَادْعُ عِبَادَ اللَّهِ يَاتُوا مَدَدَا
فِيهِمْ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ تَجَرَّدَا	أَبْيَضٌ مِثْلَ الْبَدْرِ يَنْمُو صَعْدَا
إِنْ سِيَمٍ خَسَفًا وَجْهَهُ تَرَبَّدَا	فِي فَيْلَقٍ كَالْبَحْرِ يَجْرِي مُزِيدَا
قَدْ قَتَلُونَا بِالصَّعِيدِ هُجْدَا	نَتْلُو الْقُرْآنَ رَكْعًا وَ سُجْدَا
وَوَالِدَاكُنَا وَ كُنْتَ الْوَالِدَا	تَمَّتْ أَسْلَمْنَا وَ لَمْ نَنْزِعْ يَدَا

Ey rabbim ben Muhammed'e hatırlatırım, babası ile babalarımızın onurlu birliğini. Kureyş sana verdiği sözü ihlal etti ve kesinleşmiş ahdini iptal ettiler. Senin arkanda kimsenin olmayıp onların daha güçlü ve daha kalabalık olduklarını iddia ettiler. Hada da bana bir pusu kurdular, öyleyse Allah'ın kullarına seslen ki bölük bölük gelsinler. Resulullah aralarında kılıcını çekmiş, bembeyaz dolunay misali büyüdükçe büyür. Tutulması istendiğinde kararır yüzü ve deniz misali köpüren orduyla gelir. Said de hucut vakti öldürdüler bizi, kuran okurken, rükû ve secde ederken. Bir baba iken sen evlat idin, İslam'a girene dek yer değiştirmedik. O zaman destekle ey Resulullah güçlü bir destekle.¹⁵

Kasidenin içeriği tamamen cihada davet, Resulullah ile Müslümanların kardeşliği ve birbirlerine destek olmaları için teşviği vurgulamaktadır. Şair bu kasideyi Resulullah'a okuduktan sonra, Resulullah Müslümanlara cihad çağrısı yaparak Mekke fethine ordusuyla yürümüş ve tarihi zafer gerçekleşmiştir.

¹⁵ Hâbî Zâde Fehmî, *Min Hüsnî's-Sahâbeti Fî Şerhi Eş'âri's-Sahâbeti* (b.y.: Roşen Matbaası,1906), 316.

Ancak kasidenin etkisi İslam ordusundan önce Mekke'de yankılanınca, Mekke lideri Ebu Süfyân soluğu Resulullah'ın yanında alır ve aman dileyerek, fetihle birlikte kendisi, ailesi ve Mekke halkının zarar görmesini engellemeye çalışmıştır.

Mekke fethi şüphesiz ilk İslam döneminin en büyük olayıydı. Fetih Arap yarımadasında geniş bir yankı uyandırmış ve birçok Arap kabilesinin İslam'a girmesine sebep olmuştur. Hz. Ömer'in Mekke fethi gününde dile getirdiği kasidesi az kişi tarafından bilinmektedir ki bu kasidenin içeriği tamamen batıla karşı hakkın zaferi ve Allah'ın imanlı kullarına verdiği destekten bahsetmektedir.

ألم تر أن الله أظهر دينه	على كل دين قبل ذلك حائد
و أسلبه من أهل مكة بعدما	تراعوا إلى أمرٍ من الغي فاسد
غداة أجال الخيل في عرصاتها	مُسومة بين الزبير و خالد
فامسى رسول الله قد عز نصره	و امسى عداؤه من قتيل و شارد

Allah'ın dinini; önceden var olan bozgun her dine karşı galip kıldığını görmedin mi. Mekke ehlinde aldı onu, onlar fasit ve zalimce davranınca ve uzaklaşınca. Arazilerinde atlar tur atarken Halit ile Zübeyir arasında. Resulullah zaferle izzetine izzet kattı, düşmanları ölü ve kaçak olduğunda.¹⁶

Tabii şiir her daim sözlerden hızlı yayılır ve bu beyitler Arap yarımadasına yayılan sözlerden biri oldu. Dolayısıyla fethin büyüklüğü gayr-i müslim olanların yüreğine korku salmıştır.

Şiir ile gerçekleşen sözlü cihad sadece savaş ve çatışma durumlarında geçerli değildir elbet, daha önce belirtildiği gibi “hak sözü söylemek” dahi cihattır. Sahabeden Kays b. Asım bir kasidesinde İslam ahlakına aykırı olan cimriliği zemmederken, komşusu aç iken uyumamak gerektiğinin altını çizer:

و كيف يسبخ المرء زاداً و جاره	خفيف المعى بادي الحصاصه و الجهد
و للموت خير من زيارة باخل	يلاحظ اطراف الأكيل على عمد

¹⁶ Hâbî Zâde Fehmî, *Min Hüsnî's-Sahâbe*, 324/325.

Komşusu zayıf, yorgunluğu ve kemikleri belirginleşmişken insan nasıl rahat yesin. Ölüm yemek yiyenleri açıkça izleyen bir cimriyi ziyaret etmekten hayırlıdır.¹⁷

Aynı şekilde İlimin kapısı ve belagatin temeli Hz. Ali sadaka, zekât, Allah'a itaat konusunda yazdığı bir kasidesimevcuttur:

ما أحسن الدنيا وإقبالها	إذا أطاع الله من نالها
من لم يواس الناس من فضله	عرض للإدبار إقبالها
فاحذر زوال الفضل يا جابر	وأعط من دنياك من سالها
فإن ذا العرش جزييل العطا	يضعف بالحبة أمتالها
وكم رأينا من ذوي ثروة	لم يقبلوا بالشكر إقبالها
تاهوا على الدنيا بأموالهم	وقيدوا بالبخل أقتالها
لو شكروا النعمة جازاهم	مقالة الشكر التي قالها
لئن شكرتم لأزيدنكم	لكنما كفرهم غالها

Allah'a itaat ederse dünyayı elde eden, ne hoş olur gelişi ona. İnsanlara şefkat göstermez ise dünyanın onu terk etmesini sağlar. Ey Câbir iyiliğin gitmesinden sakın, dünyandan ver isteyene. Arş sahibi fazlasıyla cömerttir, bir taneye kat be kat fazlasını verir. Ne çok gördük servet sahibi olup da şükretmeyi bilmeyeni. Dünyada mallarıyla kaybolmuş, cimrilikle kapılarını kapatmışlar. Şükretselendi karşılığını verirdi, tek istediği bir teşekkür lafzıdır. “şükrederseniz arttırırım sizi” ancak inkârları onu ulaşılmaz kıldı.¹⁸

Hz. Ömer Kader konusunda yazdığı iki beyti de şöyledir:

هون عليك فإن الأمور	بكف الإله مقاديرها
فليس بآتيك منهيها	ولا قاصر عنك مأمورها

¹⁷ Hâbî Zâde Fehmî, *Min Hüsnî's-Sahâbeti*, 332.

¹⁸ Na'im Zerzûr, *Dîvânu'l-İmâmu Ali* (Beirut: Daru'l-Kutubi'l-İlmiyye, ts.), 156.

Üzülme her şeyin takdiri ve ölçüsü ilahın elindedir. Onları bitirecek olan gelmez sana, memuru da onu sana kısa kılmaz.¹⁹

En-Nâbiğa ec-Cadi cihada gitmekle ilgili bir kasidesinde, Kuran-i Kerimden alıntılar yaparak cihadın zorluğuna rağmen sevabının büyüklüğünü anlatır. Fetih Süresinin 17. ayetinde Allah-u Teâlâ şöyle buyurur:

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من

تحتها الأنهار ومن يتولّى يعذبه عذاباً أليماً

Özetle ayette anlatılan “*kör, topal ve hasta olan kimseye cihat zorunlu bir vazife değildir*” işte şair bu ayetten yola çıkıp cihadın kendisine farz olduğunu anlatmak isterken kamuoyuna bir mesaj göndermektedir:

وَالدَّمْعُ يَنْهَلُ مِنْ شَأْنَيْهِمَا سَبَلاً	بَاتت تُذَكِّرُنِي بِاللَّهِ قَاعِدَةً
عَنْكُمْ وَهَلْ أَمْنَعَنَّ اللَّهُ مَا فَعَلَا	يَا بِنَّةَ عَمِّي كِتَابُ اللَّهِ أَخْرَجَنِي
وَإِنْ لَحِقْتُ بِرَبِّي فَأَبْتَعِي بَدَلاً	فَإِنْ رَجَعْتُ قَرَّبْتُ النَّاسَ يُرْجِعُنِي
أَوْ ضَارِعاً مِنْ ضَيْئِي لَمْ يَسْتَطِعْ حَوْلَا	مَا كُنْتُ أَعْرَجَ أَوْ أَعْمَى فَيَعْدِرُنِي
سَلَيْتُهَا بِأَمُونٍ ذُمِّرَتْ جَمَلاً	وَخَاجَةٌ مِثْلَ حَرِّ النَّارِ دَاخِلَةٌ
مَفْرُوشَةٌ الرَّجُلِ فَرِشاً لَمْ يَكُنْ عَقَلاً	مَطْوِيَّةَ الزُّورِ طَيِّبِ الْبَيْرِ دَوْسِرَةٌ
بِالشَّيْطَانِ مَهَاءُ سُورِلَتْ رَمَلاً	كَأَنَّهَا بَعْدَمَا جَدَّ النِّجَاءُ بِهَا
سَيِّدٌ أَرَلٌ إِذَا مَا اسْتَأْنَسَتْ مَثَلاً	بَاتت بِذِي الْحَوْمِ تُرْجِيهِ وَيَتَّبَعُهَا
فَأَبَقَّتْ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ أُكِلَا	فَاسْتَشَعَرَتْ وَأَبَى أَنْ يَسْتَجِيبَ لَهَا
عَارِي الْأَشَاجِعِ مِنْ نَبْهَانٍ أَوْ تُعَلَا	فَهَاجَهَا بَعْدَمَا رِيَعَتْ أَخُو قَنْصِ
طِمْلٌ أَخُو قَفْرَةٍ غَرْتَانُ قَدْ نَحَلَا	بِأَكْلِبٍ كَقِدَاحِ النَّبْعِ يُوسِدُهَا

¹⁹ Muberrred Ebî'l-Abbâs Muhammed b. Yezîd, *Kitâbu'l-Muktedeb*, thk. Muhammed Abdulhâlik Adîme (Kahire, y.y., 1994), 4/196.

فَلَمْ تَدَعْ وَاحِدًا مِنْهُنَّ ذَا رَمَقٍ
حَتَّى سَقْتَهُ بِكَأْسِ الْمَوْتِ فَانْجَدَلَا
إِذَا أَتَى مَعْرَكًا مِنْهَا تُعْرِفُهُ
مُحْرَبِينَ أَعْلَمْتَهُ الْمَوْتَ فَانْقَفَلَا
حَتَّى إِذَا هَبَطَ الْأَفْلَاحُ وَانْقَطَعَتْ
عَنْهُ الْجُنُوبُ وَحَلَّ الْغَائِطُ السَّهْلَا
أَشْكَى وَهَفَفَ أَمِيهِ وَقَدْ هُمِّتْ
أُمَاهُ وَالْأُمُّ مِمَّا يُنْجِلُ الْحَبَلَا
وَمَا عَصَيْتُ أَمِيرًا غَيْرَ مُتَّهِمٍ
عِنْدِي وَلَكِنَّ أَمْرَ الْمَرْءِ مَا ارْتَجَلَا

Bir kural var ki Allah'ı hatırlatır bana sürekli ve her hatırladığımda iki gözüm yaşlarla yol açar. Ey amcamın kızı Allah'ın kitabı beni sizden ayırdı, Allah'ın yaptığını mı sorgulayacağım. Dönersem insanların rabbi beni döndürür, rabbime kavuşursam da devam et yaşamına. Ne bir topal ne de bir kör idim ki beni mazeretli kılsın veya bir hastalıktan mustarip değilim ki hareket etmeyeyim... Vs.²⁰

Arap tarihinde şiir her zaman bir silah olarak kullanılmıştır. Kimi iyiliğe emredip kötülüğü engellemek için, kimi ibadetleri daha büyük bir kesime sevdirmek için, kimi düşmanını hicvetmek ve küçük düşürmek için, kimi imanını haykırmak ve müşriklerin gözüne sokmak için, kimi düşmana korku salıp azmini kırmak için kimi de Allah ve Resulünü savunmak için.

Resulullah kaynakları yönlendirmek noktasında fazlasıyla yetkin ve beceri sahibiydi ki, her sahabeye en verimli olabileceği vazifeyi vermiştir. İster meydan muharebesi olsun isterse de sözlü ve yazılı savaş olsun.

İlk İslam döneminde gerçekleşen bu sözlü cihad bir nevi günümüz medya savaşlarına benzerdi. Hem kamuoyuna geniş bir şekilde etki eder hem de halkın her kesiminin anlayabileceği şekilde istenileni aktarır. Bu öyle ya da böyle bir soğuk savaştır ve bu savaşın galibi her zaman doğru yerde doğru sözü kullanandır.

²⁰Vâdih es-Samed, *Dîvânu'n-Nâbiğatu'l-Ca'dî*, (Beirut: Dâru Sâdir, 1998), 137-140.

SONUÇ

İslam'ın ilk yıllarında sözlü iletişim, toplumsal etki ve dini yayma açısından son derece güçlü bir araç olarak kullanılmıştır. Özellikle Arap toplumunun en etkili ifade biçimi olan şiir, sadece edebi bir sanat değil, aynı zamanda dini tebliğ, savunma ve bilinç oluşturma aracı olarak da görev yapmıştır. Bu bağlamda, sözlü cihad kavramı, İslam'ın ilk döneminde yalnızca fiziksel mücadeleyle sınırlı kalmamış; kalemle, sözle ve özellikle şiirle yapılan mücadele de aynı önemde değerlendirilmiştir. Kur'an ve hadislerde de karşılık bulan bu anlayış, İslam'ın mesajını yayma, iman esaslarını savunma ve toplumu yönlendirme noktasında önemli bir yere sahiptir. Aşağıda bu anlayışın temel noktaları maddeler hâlinde özetlenmiştir.

Sonuç olarak sözlü cihat ve ilk İslam dönemi cihadı ile ilgili en önemli noktalar aşağıdaki gibi belirlenebilir:

- 1.Şiir bir milletin (Arap topluluğu) her alandaki en üstün ve en anlaşılabilir iletişim şeklidir.
- 2.İslam'ın temel kaynakları olan Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerif cihadın türlerini belirlerken sözlü cihada büyük önem verilmiştir.
- 3.İslam'da cihad kavramı sadece saha ve silah savaşıyla sınırlı değildi, mal ve dil ile cihatta aynı seviyede cihad sayılmaktadır.
- 4.Arap kültüründe büyük bir yeri olan şiir, dini aktivitelerde de büyük bir yer kaplamıştır.
- 5.Sadece şairler değil, şair olmayan sahabeler de iman, itikat, İslam ibadeti ve ahlakını şiirle anlatmışlardır.
- 6.Sahabe ve Müslüman şairler şiirlerinde ibadetlere ve özellikle cihada çok fazla yer vermiştir.
- 7.İlk dönem İslam şairleri Allah ve resulünü savunmak adına sözlü cihadın komutanları olarak yer almıştır.
- 8.Cihad şiirleri cahiliye döneminde olduğu gibi hamaset, fahriye ve azim şiirleriyle sınırlı değil

KAYNAKÇA

- Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî. *el-Müsned*. Thk: Şuayb Arnaûd, Âdil Mürşid. Beyrut: Muessesetu'r-Risâle, 1997.
- Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail. *el-Câmi 'u's-şahîh*. nşr. Muhammed Züheyr b. Nasr. 8 Cilt. b.y.: Dâru Tavki'n Necât, 2. Basım, 1422/2001.
- Hassân b. Sâbit, *Divân*, Abdâ Muhennâ. Beyrut: Daru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 1994.
- Lebîd b. Rebîa el-Âmirî, *Dîvân*, (Beyrut; Dâru Sâdır, ts.).
- Fehmî, Hâbî. *Zâde, Min Hüsnî's-Sahâbeti Fî Şerhi Eş'âri's-Sahâbeti*. b.y.: Roşen Matbaası, 1906.
- İbnü'l-Esîr, İzzüddîn Ebû'l-Hasan Ali b. Muhammed b. Abdulkareem el-Cezrî, *Usdü'l-Gâbe fî Ma'rifeti's-Sahâbe*. Kahire: Cem'iyeti'l-Ma'ârif el-Mısriyye, ts.
- İbnü'l-Kayyim, Ebû Abdillâh Muhammed b. Ebî Bekr, *Celâü'l-Efhâm fî Fadli's-Salâti ve's-Selâmi 'alâ Hayri'l-Enâm*, tahkik: Zâid b. Ahmed en-Neşrî, Dâru Âlemi'l-Fevâid, ts.
- İsfahânî, Ebû Nuaym. *Hilyetü'l-evliyâ' ve tabakâtü'l-asfiyâ*. Beyrut: Daru'l-Kutubi'l-İlmiyye, 1988,
- Muberrred, Ebî'l-Abbâs Muhammed b. Yezîd. *Kitâbu'l-Muktedeb*, thk. Muhammed Abdulhâlik Adîme. Kahire, y.y., 1994.
- Samed, Vâdih, *Dîvânü'n-Nâbiğatu'l-Ca'dî*. Beyrut: Dâru Sâdir, 1998.
- Zerzûr, Na'im. *Dîvânü'l-İmâmu Ali* Beyrut: Daru'l-Kutubi'l-İlmiyye, ts.

Etik Beyan / Ethical Statement

Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur.
It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited.

Yazar(lar) / Author(s)

Abdulğafur SEYİDOĞLU
Yaşar ACAT

Finansman / Funding

Yazar bu araştırmayı desteklemek için herhangi bir dış fon almadığını kabul eder.
The author acknowledges that received not external funding support of this research.

Çıkar Çatışması / Competing Interests

Yazar, çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.
The author declares that he have no competing interests.

Yazar Katkıları / Authors Contributions:

Çalışmanın Tasarlanması / Conceiving the Study	: YET (%50), MS (%50)
Veri Toplanması / Data Collection	: YET (%50), MS (%50)
Veri Analizi / Data Analysis	: YET (%50), MS (%50)
Makalenin Yazımı / Writing up	: YET (%50), MS (%50)
Makale Gönderimi ve Revizyonu / Submission and Revision	: YET (%50), MS (%50)